

UDK: 636.31.

QO‘Y VA ECHKILARNI EKTOPARAZITLARDAN ASRAYLIK

Jabborov G‘.G‘

mustaqil izlanuvchi

Jumanazarov A.

mustaqil izlanuvchi

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti*

Аннотация. В данной статье приведены сведения, основанные на анализе литературы по эктопаразитам, что частично сдерживает развитие овцеводства, одной из ведущих отраслей животноводства в стране.

Annotation. This article provides information based on the analysis of the literature on ectoparasites, which partially hinders the development of sheep breeding, one of the leading sectors of animal husbandry in the country.

Kalit so‘zlar: Qo‘y, ektoparazit, bovikolyoz, linognatoz, psoroptoz, sarkoptoz, alveonoz, estroz, melafagoz, Sipermetrin, Siperfos, Sumi-alfa, benzofosfat, karbofos, kinmiks, uzfen, siraks.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 16-fevraldagi chorvachilik tarmog‘ini qo‘llab-quvvatlash, sohada ilg‘or texnologiyalarni keng qo‘llash orqali go‘sh, sut va tuxum ishlab chiqarish hajmini oshirish yuzasidan yig‘ilishi o‘tkazdi. Unda aholini uy hayvonlari bilan ta‘minlash masalasiga ham to‘xtalib o‘tildi. Yig‘ilishda o‘n kun muddatda kooperatsiya asosida aholiga 350 ming bosh qo‘y va echkini tarqatish ishlarini boshlashga topshiriq berilgan. Bunga davlat tomonidan 100 million dollar yo‘naltiriladi. Soha mutasaddilariga viloyat va tuman hokimlari bilan birga bir hafta muddatda 67 ta yirik qo‘y va echkichilik xo‘jaliklarini tashkil etish ishlarini boshlash vazifasi qo‘yilgan. Viloyat hokimlari 2022-yilda qorako‘lchilik, qo‘ychilik, echkichilik va jun sanoatini rivojlantirish hisobiga 150 ming aholi bandligini ta‘minlashi shartligi ko‘rsatib o‘tildi. Yil yakuniga qadar 123 ta yirik loyihani ishga tushirish, har bir klasterda kamida 500 boshli chorva komplekslari tashkil etilish choralari belgilab olindi.

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamizda chorva hayvonlarini ektoparazitlar bilan zararlanishini kamaytirish, ularni davolash, oldini olish va qarshi kurashishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu zararkunandalarni chorva mollarining tanasida ektoparazitlik qilishi hamda turli xildagi yuqumli va invazion kasalliklar zararlanishi oqibatida yirik va mayda shoxli hayvonlarning rivojlanishdan orqada qolishi, mahsuldorligining keskin kamayishi va

og‘ir kasallanish natijasida majburan so‘yilishi va nobud bo‘lish holatlarini oldi olinmoqda.

Mamlakatimizda qorako‘l zotli qo‘ylar bosh soni va qorako‘lchilik mahsuloti va xomashyolari ishlab chiqarish hajmlarini yanada oshirish, naslchilik ishlarini ilmiy asosda takomillashtirish, qorako‘lchilik mahsulotlari va xom ashyolarni chuqur qayta ishlash ushbu soha mutaxassislarining asosiy maqsadi hisoblanadi. Qo‘ychilik serdaromad sohalardan biri bo‘lib, sohani yanada rivojlantirish, qo‘ylar bosh sonini ko‘paytirish, naslini yaxshilash va mahsuldorligini oshirishga bir qator salbiy etiologik omillar ta‘sir qiladi. Jumladan, qo‘ylarni ektoparazitlar bilan zararlanishi oqibatida ularning go‘sh va jun mahsuldorligi 10-30 % kamayib ketishi hamda ikkilamchi infeksiya va invaziyalarning rivojlanishiga sharoit yaratilishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili: S.I.Mavlonov va xamkor soha olimlarining bergan ma‘lumotlariga ko‘ra qo‘ylarning ektoparazitlar bilan zararlanish darajasi eng yuqori cho‘qqiga chiqishi qish va bahor oylarida kuzatilsa, yoz-kuz mavsumlarida zararlanish darajasining kamayishi qayd etiladi. Qish davrida hayvonlarning ektoparazitlar bilan zararlanish ekstensivligi 45-65 %ni, o‘rtacha zararlanish intensivligi 15-40 nusxa ektoparazitni tashkil etadi. Bahor oylarida hayvonlarning zararlanish ekstensivligi 85-100 %ni, zararlanish intensivligi 55-70 nusxa ektoparazitni, yoz oylarida qo‘ylarning zararlanish ekstensivligi 15-25 %ni, zararlanish intensivligi 15-20 nusxa ektoparazitni, kuz oylarida qo‘ylarning zararlanishi ekstensivligi 25-35 %ni, zararlanish intensivligi esa 5-10 nusxa ektoparazitni ko‘rsatadi [1.7.8].

Ektoparazitlarning ekstensivligi va intensivligi fasllarga, iqlim va xo‘jalikning sanitariya sharoitlariga, chorvachilikni olib borish tuzilmalariga va boshqa ko‘plab ekologik omillarga binoan har xil tarzda kechadi [13].

Kasallik qo‘zg‘atuvchilarining tasnifi (sistematikasi). Veterinariya araxnologiyasi *Arthropoda* tipi *Arachnoidae* sinfi va ikkita turkumga kiruvchi *Parasitiformlis* (kasallik qo‘zg‘atuvchilarini tashuvchi kanalarni) va *Acariformes* (Kasallik qo‘zg‘atuvchi kanalarni) o‘rganadi. Kanalarning tanasi bir-biriga qo‘shilib ketganligiga qaramay, ular bosh, ko‘krak va qorin qismlarga bo‘lingan. Jinsiy yetuk kanalarning to‘rt juft, lichinkalarining esa uch juft oyog‘i bo‘ladi. *Parazitiform* kanalar tanasining oldi va orqa qismini ajratib turuvchi chegarasi bo‘lmaydi. *Parazitiformes* turkumi ikkita *Ixodidea* va *Gamasoidea* kenja turkumiga bo‘linadi. *Ixodidea* katta oilasi ikkita *Ixodidea* va *Argasidae* oilani o‘z ichiga oladi. *Gamasoidea* katta oilasi juda ko‘p miqdordagi oilalarni o‘z ichiga oladi, lekin *Dermanyssidae* oilasi veterinariyada katta ahamiyatga ega[4,10].

Kanalarning biologik rivojlanishi. Kanalar ayrim jinsli, tuxum qo‘yib rivojlanib, ko‘payadi. Bitta urg‘ochi kana umri davomida 3-4 mingdan to 10-15 mingtagacha tuxum qo‘yadi. Tuxumlari juda mayda, ovalsimon shaklda sariq tusda bo‘ladi. Urug‘langan urg‘ochi kana hayvon (xo‘jayin) qonini so‘rib to‘ygandan so‘ng

yerga tushadi va tuxum qo‘ya boshlaydi, hamma tuxumlarini qo‘yib bo‘lgach esa nobud bo‘ladi. Tuxumlaridan lichinka chiqadi, tulab nimfaga aylanadi, u esa yana tulab jinsiy voyaga yetgan shaklli – imagoga aylanadi. Lichinkalarining embrional rivojlanish davri bir oy va undan ham ko‘proq davom etib, nimfa va imagoga aylanishi bir necha kundan bir oygacha davom etadi. Hayvon qonini so‘rish davri kanalarning rivojlanishiga qarab (lichinkalari 3-7 kun, nimfalar 3-10 kun, imagosi 8-10 kun) 3-10 kun davom etadi[6.9].

Kanalarning anatomo-morfologik tuzilishi. Tanasi oval yoki elipssimon shaklda bo‘lib, bo‘g‘inlarga bo‘linmagan. Yaylov kanalarning uzunligi va rangi ularning och-to‘qligiga bog‘liq bo‘lib, och kanalar yassi va uzinchoq bo‘ladi. Qon so‘rib to‘ygan kanalarning tanasi xuddi tuxum shaklida bo‘lib uzunligi 1,5 sm och kanalarniki esa 2-7 mm gacha bo‘lishi mumkin. Och kanalar och sariq, sariqroq-qo‘ng‘ir, qoramtir, hatto qora tusda yani ularning och-to‘qligiga va ozuqaning xarakteriga bog‘liq. Xartumlarida kana tanasining dorsal qismi yaxshi ko‘rinadi, u og‘iz apparati va fiksatsiya organi vazifasini bajaradi. U ikkita yuqori jag‘ yoki xelitsera, pastki jag‘ gipostom, to‘rt yoki olti burchakli xartum asosi va paypastlagichlaridan iborat[3,12].

B.Sayidqulov va boshqa olimlarning ta’kidlashicha, O‘zbekiston hududida uy hayvonlari va parrandalarda kanalarning 24 turi parazitlik qiladi. Agar bularga yovvoyi hayvonlarda parazitlik qiladigan kanalar ham qo‘shilsa, ularning turi 29 taga yetadi.

Kanalarga qarshi qo‘llaniladigan insektoakarid preparatlar. Parazitlarga qarshi kurashda kimyoviy profilaktika ham muhim ahamiyatga ega. Iksod kanalariga qarshi olimlarimiz tomonidan juda ko‘p kimyoviy preparatlar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilgan. Shular ichida nisbatan kam zaharli kimyoviy insektisid preparatlar quyidagi guruhlarga ajratilgan.

Karbamat insektisidlar: Diazinon (Neotsidol)

Piretroid insektisidlar: Sipermetrin; Siperfos; Sumi-alfa; Uzfen; Talstar; Kinmiks va h.k. Ma’lumki, bir xil kimyoviy birikmalardan tashkil topgan insektisid va akarid preparatlarni bir necha yillar davomida qo‘llanganda, kanalarda ularga nisbatan kuchli moslashuvchanlik (chidamlilik) paydo bo‘ladi va preparat ularga samarali ta’sir qilmaydi. Bunday xolatning oldini olish yoki ta’sir samarasini saqlash uchun quyidagi tartibda preparatlarni qo‘llash tavsiya etiladi: 1. Preparatlar assortimentini ko‘paytirib, ularni almashtirib qo‘llash. 2. Preparatlarning bir necha xil aralashmasini yoki binar preparatlarni qo‘llash. Misol uchun siperfos 5% sipermetrin + 50% xlorpirifos kabi ikki xil kimyoviy guruh preparatlar aralashmasidan tashkil topgan. O‘zimizning Navoiy «Elektrokimyoy» zavodi juda ko‘p, turli xildagi insektisid va akarid preparatlarni ishlab chiqaradi. Masalan, Sipermetrin, Siperfos, Sumi-alfa, benzofosfat, karbofos, kinmiks, talstar, uzfen, siraks va yana juda ko‘p xil turlari mavjud. Ushbu preparatlar chet eldan keltiriladigan preparatlarga nisbatan 2-3 baravar arzon va ta’siri jixatidan

ulardan samaraliroqdir. Jadvallarda hayvon va parrandalarni, xamda molxona, qo‘ton va parrandaxonalarni kanalarga qarshi ishlov berish, qo‘llaniladigan preparatlar, ularning konsentratsiyasi va dozasi, ishlov berish usuli, mavsumi va intervali haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Qoramollar, qo‘ylar va parrandalarning ektoparazitlariga (iksod, argas, kanalari, bit, qichima kanalari - psoroptoz, sarkoptoz va h.k.), teri, jun, qorako‘lteri saqlanadigan omborxonalarda kuya va terixo‘rlarga qarshi insektoakarid preparatlarni qo‘llash usuli jadvali[2].

Tadqiqotlar qo‘ychilikni yuritishning turli mulk shakllarida keyingi yillarda qo‘ylarni parazitar kasalliklar va ektoparazitlar bilan zararlanish darajasi turlicha kechmoqda. Jumladan, bovikolyoz, linognatoz, psoroptoz, sarkoptoz, alveonoz, estroz, melafagoz kasalliklari qo‘y va qo‘zilarning o‘shish va rivojlanishiga, go‘sh t mahsuldorligi, qo‘zi olish, teri va jun berishning kamayishiga sabab bo‘lmoqda[11].

1-jadval

Kanalarga qarshi qo‘llaniladigan insektoakarid preparatlarning qo‘llanilishi

Hayvon yoki ob‘ekt turi	Parazit turi	Preparat konsentratsiyasi (ta‘sir etuvchi moddaga nisbatan % his)	Preparatning suv bilan aralashmasi nisbati	1 (boshga dozasi (litr)	Ishlov berish usuli	Takroriyliigi (marta)	Ishlov berish oralig‘i (kun)	Ishlovdan keyin hayvonni so‘yish (kun)
Sipermetrin 25%-li konsentrat emulsiya								
Qo‘y, echki	Iksod kanalari	0,025	1:1000	1,0-2,0	Vannada cho‘miltirish yoki purkash	5-10	10	10
Qo‘y, echki	Qichima-qo‘tir kanalari	0,05	2:1000	1,0-2,0	Vannada cho‘miltirish yoki purkash	2	7-10	15
Molxona, qo‘ton va tovuqxonalar	Iksod, agras, gamaz, gang, qichima-qo‘tir kanalari	0,1	4:1000	0,2m-1 ²	Purkash	1 yilda 2 marta	-	-
Siperfos – 55% li konsentrat emulsiya								
Qo‘y, echki	Iksod kanalari	0,055	1:1000	1,0-2,0	Vannada cho‘miltirish yoki purkash	5-10	10	10
	Qichima-qo‘tir kanalari	0,011	2:1000	1,0-2,0	Vannada cho‘miltirish yoki purkash	2	7-10	15
Molxona, qo‘ton va tovuqxonalar	Iksod, agras, gamaz, gang, qichima-qo‘tir kanalari	0,22	4:1000	1 metr ² maydonga 200 ml	Purkash	1 yilda 2-4 marta	April, may, sentabr, oktabr	-
Uzfen 20%li konsentrat emulsiya								
Molxona, qo‘tonlar, tovuqxonalar	Iksod, agras, gamaz, gang va qichima-qo‘tir kanalari	0,08	4:1000	1 metr ² maydonga 200 ml	Purkash	1 yilda 4-2 marta	April, may, sentabr, oktabr	-

Xulosalar. Shuni alohida takidlash joizki, ektoparazitlarga qarshi kurash doimiy va aniq reja asosida, to‘la hajmda amalga oshirilishi lozim. Chora-tadbirlar har bir geografik-iqlim mintaq, alohida va o‘ziga xos relf, ob-havo, suv bilan ta‘minlanish, o‘simliklar faunasi, yer (tuproq) ning sho‘rlanganlik darajasi va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasi asosida amalga oshirilgandagina invaziyaning oldini olish mumkin. Bugungi kunda iqtisodiy zarar

yetkazadigan turli yuqumli, yuqumsiz kasalliklar, ektoparazitlarga qarshi kurashda fan va ilg‘or texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jumladan qo‘ylarning asosiy ektoparazitlarini aniqlash, ularga qarshi chora-tadbirlar rejaları asosida davolash-profilaktika chora-tadbirlarini o‘z vaqtida va sifatli o‘tkazish, bu tadbirlarni amalga oshirishda guruhli dezakarizatsiya usullaridan, keng va samarali foydalanish zarur.

Tadqiqotchilarning ma’lumotlariga asoslanib, bugungi kunda qo‘ychilik tarmog‘iga sezilarli iqtisodiy zarar keltirayotgan ektoparazitlariga qarshi kurashish va oldini olishda salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Ammo parazitlarning biologik xususiyatlari, iqlim zonalarining jadallik bilan o‘zgarib borayotganini hisobga olib, zaxarlilik darajasi past, samaradorligi yuqori bo‘lgan ensiktoakarid preparatlarni qo‘llash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.U.Mirzaeva // Janubiy O‘zbekiston sharoitida argasidae kanallari parazitlar tizimining shakllanish xususiyatlari. Dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2018
2. B.Sayidqulov va boshqalar / veterinariya mutaxassislari uchun qisqacha ma’lumotnoma. Toshkent 2015-y 241-248 b.
3. Б.М.Багамаев, А.А.Водянов, В.А.Оробец / Профилактика и меры борьбы с псороптозом овец. Рекомендации для практических врачей и работников овцеводства. – Ставрополь: Респект, 2010. – 48 с.
4. Б.М.Багамаев, Ф.И.Василевич, А.А.Водянов, В.М.Оробец / Саркоптоидозы. – Ставрополь: Респект, 2010. – 64 с.
5. D.T.Isakova, e.B.SHakarboev. // Parazitologiya. Toshkent-2004. 159-164 b.)
6. S. Dadaev / Parazitologiya. Toshkent – 2004. 109-112 b.
- 7.S.I.Mavlonov va boshqalar. // Qo‘ylar ektoparazitlari. Veterinariya meditsinasi jurnali 2021-y. №1. 22-24 b.
8. S.I.Mavlanov // Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini ektoparazitlardan himoya qilishning yangi usullarini yaratish. Dissertatsiya. Samarqand – 2016
9. P.S.Haqberdiev, SH.X.Qurbonov / Parazitologiya fanidan amaliy laboratoriya mashg‘ulotlari. Toshkent. 2015-y. 166-171 b.
10. T.Abdurahmonov va boshqalar / Veterinariya parazitologiyasi. Toshkent-2005-y. 176-177 b.
11. G‘.G‘.Jabborov // Veterinariya va chorvachilik sohasidagi yutuqlari. 2021:- 103-105 b.
12. Sh.R.Xolov, S.I.Mavlanov // Qo‘ylar ektoparazitlari. Veterinariya meditsinasi jurnali. 2021-y. №11. 24-25b.
13. M.Yu.Rahimov., F.S.Po‘latov. // Ektoparazitlarga qarshi “Deltametrin” ning samaradorligi. Veterinariya meditsinasi jurnali 2020-y. №6. 27-28 b.